

**QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA
QORAMOLLARDA PARAMFISTOMATOZ KASALLIGIGA QARSHI
AYRIM ANTGELMINTIKLARNI QO‘LLASH VA UNING NATIJALARI**

A.A.Bazarbayeva

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti Nukus filiali tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada qoramollarda paramfistomatoz kasalligiga qarshi ayrim antgelmintik dori preparatlarini sinovdan o‘tkazish va uning natijalari bayon qilingan.

Аннотация: В статье описаны испытания некоторых антгельминтных препаратов против парамфистоматоза у крупного рогатого скота и его результаты.

Summary: The article describes the testing of some antelmintic drug preparations against paramfistomatosis in cattle and its results.

Kalit so‘zlar: Paramfistomatoz, Paramphistomum, Liorchis, Gastrothylax, Calicophoron, Liorchis Scotial, Paramphistomum ichikawai, Calicophoron calicophorum, C.erschawi, Gastrothylax crumenifer.

Kirish. Pramfistomatoz bu – kavshovchi hayvonlarning o‘tkir va surunkali oqimlarda kechuvchi trematodoz kasalligi bo‘lib, uni *paramfistomatata* kenja turkumiga kiruvchi qo‘zg‘atuvchisi hayvonlarning katta qornida, qisman to‘r qornida va 12 – barmoqli ichagida, yosh parazitlar esa shirdon va ingichka ichakning shilliq pardasi ostida parazitlik qilishi tufayli qo‘zg‘atilib, kasallik holsizlanish, hazm organ faoliyatining izdan chiqishi, tananing turli qismlarida shishlarni hosil bo‘lishi bilan xarakterlanadi. Uy va yovvoyi kavsh qaytaruvchilarda 60 turdan ziyod parafistomatlar parazitlik qiladi.

Kasallikning o‘tkir kechishida 50-100% buzoqlar nobud bo‘ladi, surunkali shaklida hayvonlarning mahsuldorligi kamayadi, ba’zan o‘lim kuzatiladi.

Paramfistomatozlardan qoramollarda va qo'ylarda Paramphistomum, Calicophoron, Gastrothylax va Liorchis avlodlariga mansub bir necha tur trematoda parazitlik qiladilar.

Ular ichida O'zbekiston sharoitida eng keng tarqalganlari: Liorchis scotiae, Paramphistomum ichikawai, Calicophoron calicophorm, C.erschowi va Gastrothylax crumenifer.

Hayvonlarning zararlanish manbalari bo'lib, botqoqli, namli yaylovlar va invaziya bo'yicha nosog'lom (zararlangan mollyuskalar mavjud bo'lgan) suv havzalari hisoblanadi. Invaziyani tarqatish manbalari – kasal hayvonlar va paramfistomatlar lichinkalari bilan zararlangan mollyuskalar. Invaziya manbai bo'lib, yovvoyi kavsh qaytaruvchilar ham bo'lishi mumkin. Zararlangan mollyuskalar qishlab chiqadi va invaziyaning manbai bo'lib qoladi. Adoleskariylar chidamsiz, biotoplar quriganda tez nobud bo'ladi. Odatda paramfistomatozning o'tkir shakli buzoqlar yaylovga haydagandan 1-2 oydan keyin kuzatiladi. Parazitning voyaga etgan shakllari hayvonlar organizmida bir necha yil yashab, ularni katta va to'r qorinlarda yilning hamma fasllarida topish mumkin. Paramfistomatoz o'tkir va surunkali shaklda kechadi. O'tkir paramfistomatoz 1,5-2 yoshdagi buzoqlarda kuzatiladi va trematodalarning ichak va shirdonning shilliq paradalarida migratsiya qilish davriga to'g'ri keladi. Hayvonlarda ishtaha yo'qoladi, holsizlanadi, uzoq vaqt yotadi, ko'zga ko'rinadigan shilliq paradalari qonsizlanadi. Ich ketish ich qotishi bilan almashib turadi. Surunkali paramfistomatozni voyaga etgan gelmintlar chaqirib, trematodalarning oshqozon oldi bo'limlarida parazitlik qilishidan kelib chiqadi. Kasallikning bu shaklida oshqozon oldi bo'limlari atoniyasi kuzatiladi, hayvonlar keskin ozg'inlanadi, ko'pincha yotadi, qoramollarning sut mahsuloti kamayadi.

Tekshirish uslublari. Ilmiy tadqiqot ishlari Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqala tumanidagi "Amir oq chashma" fermer xo'jaligi va Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialining "Veterinariya meditsinasi va oziq-ovqat xavfsizligi" kafedrasida qoshidagi ilmiy laboratoriyasida olib borildi.

Qoramollarning paramfistomatoz kasalligi gelmintoz kasallik bo‘lib, ularning ovqat hazm qilish organlarida, oshqozon oldi bo‘limlarida (katta qornida, ba‘zan to‘r qornida) parazitlik qiladi. Kasallikka qarshi kurashish uchun o‘z vaqtida gelminsizlantirish ishlarini olib borish va kasallikka qarshi yangi antigelmintiklarni izlab topish va ularni qo‘llash usullarini takomillashtirish bu kasallikka qarshi kompleks tadbirlarni ishlab chiqarishda asosiy o‘rin tutadi. Bajarilgan tadbirlar foydali bo‘lishi uchun antigelmintiklar yuqori samara berishi va ular organizm uchun zararsiz, ekologik toza bo‘lishi kerak. Yuqoridagilarga asoslangan holda bizlar ayrim dorilarni ishlab chiqarish sharoitida paramfistomatoz kasalligi bilan zararlangan qoramollarda sinovdan o‘tkazdik. Bizlar olib borgan ilmiy tadqiqot ishlari Qoraqalpog‘iston Respublikasi Ellikqala tumanidagi “Amir oq chashma” fermer xo‘jaligi va aholining shaxsiy qoramollarida olib borildi.

Tekshirish natijalari. Fermer xo‘jaligida qoramollarning paramfistomatoz kasalligining qo‘zg‘atuvchilari bilan zararlanish darajasini aniqlash maqsadida, shirkat xo‘jaligidagi va aholi shaxsiy qoramollaridan 40 boshdan ajratilib, Rolenol dori preparati bilan gelmintsizlantirildi. Qoramollardan chiqqan axlat (tezak) yig‘ib olinib, ketma-ket yuvish usulida tekshirildi. Tadqiqot natijalari birinchi jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Xo‘jalikdagi qoramollarning paramfistomatoz kasalligi bilan zararlanish darajasi

Guruhlar	Hayvon bosh soni	Ketma-ket yuvish usulida tekshirilganda	
		Paramfistomatoz	%
1-guruh	40	8	20
2-guruh	40	6	15

Birinchi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, Ellikqala tumanidagi “Amir oq chashma” fermer xo‘jaligida 40 bosh qoramollar gelminsizlantirilganda 8 boshida paramfistomatoz kasalligi qo‘zg‘atuvchilari topilib, kasallik bilan zararlanish darajasi 20 % ni tashkil qildi. Aholi qoramollarining 40 boshi tekshirilganda 6 boshida

paramfistamatoz kasalligini qo'zg'atuvchilari va tuxumlari topilib, paramfistamatozning zararlanish darajasi 15 % ni tashkil etdi.

Antgelmintik dorilarning paramfistamatoz kasalligi o'zg'atuvchilariga ta'siri ikkinchi jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Qoramollarning paramfistamatoz kasalligida qo'llanilgan antgelmintiklarning samaradorligi

Guruhlar	Hayvon bosh soni	Antgelmintik nomi	Qo'llanilishi	Antgelmintikning gelmintlarga ta'siri (%)
1-guruh	40	Rolenol (0,5 ml/ 1 kg)	Teri ostiga	90 %
2-guruh	40	Klozatrem (5 ml/1 kg)	Teri ostiga	70 %

Ikkinchi jadvaldan ko'rinib turibdiki Rolenol 0,5 ml/10 kg miqdorda qo'llanilganda antgelmintikning gelmintlarga ta'siri 90 % ni tashkil etdi. Klozatrem 5 mg/1 kg miqdorda teri ostiga qilinganda antgelmintikning gelmintlarga ta'siri 70 % ni tashkil etdi.

Xulosalar

1. Ilmiy tekshiruv natijalarimiz shuni ko'rsatdiki, Ellikqala tumanidagi "Amir oq chashma" fermer xo'jaligida va aholining shaxsiy qoramollarida paramfistomatoz kasalligi uchrab turishi va ularga qarshi o'z vaqtida antigelmintik dorilarini berish yaxshi samara berishi aniqlandi.

Yuqoridagi tajribalar shuni ko'rsatdiki, Rolenol 0,5 ml/10 kg miqdorda qo'llanilganda antgelmintikning gelmintlarga ta'siri 90 % ni, Klozatrem 5 mg/1 kg tana og'irligiga teri ostiga qilinganda antgelmentikning gelmintlarga ta'siri 73 % ni tashkil etishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Daminov A.S. Samarqand viloyati biogotsenozlarida paramfistomatidozlarning mavsumiy dinamikasi. // Jurnal Zooveterinariya-Toshkent, 2015. B 21-22 №6.
2. Salimov B.S., Daminov A.S., Uroqov K.X. Qishloq xo‘jalik hayvonlari va parrandalar trematodozlari. // Monografiya. Samarqand 2016. 219 b.
3. АЗИМОВ Д.А., Дадаев С., Акрамов Ф.Д., К.А. Гельминты жвачных животных Узбекистана Т.: ФАН, 2015. -222 с.
4. Qayranov M.T. Qoraqalpog‘iston Respublikasida qoramollar gelmintozlarining mavsumiy dinamikasi. //”Fan yutuqlari va qishloq xo‘jaligini rivojlantirish istiqbollari” ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Samarqand, 2005. 134-135 b.
5. Salimov B.S., Erimov S., Tayloqova M. Qo‘ylar paramfistamotozlari to‘g‘risida mulohazalar. // Jurnal Zooveterinariya. Toshkent, 2015. №11. B.014-16